

**ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε**

**Έργο: «Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs)» (Πράξη 3757)
EEA GRANTS/ GR07- 3757**

Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ

Παραδοτέο

Π.7.3. Τελική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης 3757, πραγματοποιείται στα πλαίσια του υποέργου, αποτελεί το παραδοτέο Π7.3. και αφορά συνολικά στην Πράξη.

Επιδιώξεις του Έργου και της αξιολόγησης

Οι NEETS (Young people not in education, employment or training- νέοι άνθρωποι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης) αποτελούν το αντικείμενο τη έρευνας που διεξήχθη και των υλικών που παρήχθησαν. Το Έργο συνολικά επικεντρώνεται ερευνητικά σε δύο περιοχές:

(α) στην έρευνα του ψυχολογικού προφίλ της ομάδας στόχου (Neets) μελετώντας συγχρόνως την ύπαρξη πιθανής ψυχοπαθολογίας και εντοπίζοντας τις ανάγκες για ψυχολογική υποστήριξη των Ελλήνων Neets.

(β) στη διάγνωση αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων των Ελλήνων Neets.

Από τα παραχθέντα ερευνητικά δεδομένα και την επεξεργασία τους προκύπτουν, στο πλαίσιο πάντοτε της Πράξης, κατά πρώτον η ανάπτυξη ενός προγράμματος στοχευμένης κατάρτισης-επανεκπαίδευσης (reskilling) των Neets, με βάση το προφίλ δεξιοτήτων τους όσο και τις δυνατότητες και ανάγκες τους, ανά ταξινόμική κατηγορία (υπό-ομάδα).

Κατά δεύτερον, διαμορφώνεται μία δέσμη προτεινόμενων δράσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην ψυχολογική υποστήριξη τους.

Κατ' αυτόν τον τρόπο η έρευνα συγκροτεί ένα συνολικό πρόγραμμα-πρόταση ολοκληρωμένης παρέμβασης, στην κατεύθυνση της (επαν-) ενσωμάτωσης της ευάλωτης ομάδας των NEETS. Διατυπωμένο διαφορετικά, το φυσικό αντικείμενο της Πράξης συγκροτείται αφενός από την προαναφερθείσα ερευνητική διαδικασία όσο και από την ανάπτυξη προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης σε δυο επίπεδα (ψυχολογικό και επανεκπαίδευσης (reskilling) αφετέρου.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση του προγράμματος μελετήθηκε η εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση και οι επιδιώξεις της (τεχνικό δελτίο), το χρονοδιάγραμμα εργασιών, οι σχετικές αποφάσεις, όπως και τα παραδοτέα των επτά (7) πακέτων εργασίας της Πράξης. Η παρούσα έκθεση, αξιολογεί τα παραδοτέα που εμπίπτουν στα επτά (7) πακέτα εργασίας της Πράξης και τα οποία πραγματοποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν στα πλαίσια των δύο υποέργων. Το υποέργο 1 με φορέα υλοποίησης το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή Αργύρη Κυρίδη του ΑΠΘ και το υποέργο 2 με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη του ΠΚ. Δύο εργαστήρια του ΠΚ συμμετέχουν, ήτοι τα εργαστήρια Κέντρο Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) και Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας του ΠΚ. Την συνολική εποπτεία και συνολικά υπεύθυνος υλοποίησης της Πράξης 3757 είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Φωτόπουλος του Παν. Δυτικής Μακεδονίας.

Τα πακέτα επτά πακέτα εργασίας (ΠΕ) είναι τα κάτωθι αναφερόμενα, όπως και τα επιμέρους παραδοτέα (Π):

ΠΕ1: «Θεωρητική θεμελίωση και βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ελληνικά και διεθνή κείμενα πολιτικής, επίσημα δεδομένα και ευρήματα σχετικών ερευνών».

Π1.1. Αναφορά (report) ανασκόπησης βιβλιογραφίας και θεωρητικό πλαίσιο βασισμένο σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές (Report of literature review- theoretical justification based on primary and secondary international literature).

Συντάκτες: *Αργύρης Κυρίδης, Μελπομένη Τσιτουρίδου, Χρήστος Ζάγκος, Προκόπης Πανδής.*

ΠΕ2: «*Ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της προτεινόμενης πράξης (ποσοτική έρευνα για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία της ομάδας στόχου –Neets– και τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών βασισμένη σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους)*».

Π2.1. Αναφορά (report) μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας (συμπεριλαμβανομένης ποσοτικής έρευνας για το ψυχολογικό προφίλ της ομάδας στόχου και συνδυασμού ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων για τη διάγνωση αναγκών (Report of methodological strategy of the whole field research (including quantitative research for the psychological profile and mixed qualitative and quantitative research for the needs assessment)).

Συντάκτες: *Ευαγγελία Μαυρικάκη, Χρήστος Τουρτούρας, Ιφιγένεια Βαμβακίδου.*

Π2.2. Μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια και σχέδια συνεντεύξεων, check lists και σχέδιο συνέντευξης ομάδων εστίασης) [Data collection methodological tools (quantitative questionnaires and qualitative interview plans, checklists and focus group planning)].

Π2.3. Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (Data analysis tools).

Συντάκτες: *Ευαγγελία Μαυρικάκη, Χρήστος Τουρτούρας, Αργύρης Κυρίδης.*

ΠΕ3: «*Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των Neets, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των Neets*».

Π3.1. Αναφορά (report) για το ψυχολογικό προφίλ των Neets (λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς κινδύνους – ενδεχόμενα ψυχοπαθολογίας), που απολήγει σε ταξινομικές υποκατηγορίες και βασίζεται σε ποσοτική έρευνα εθνικής κλίμακος [Report on the psychological profile of NEETs (taking into account the potential psychopathological risks) ending in classified sub-categories and based on the quantitative research at national level].

Π3.2. Αναφορά (report) για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα προαναφερθέντα – βλ. 3.1. – (βασισμένο στα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας σε εθνικό επίπεδο) (Report on the impact of the financial crisis to the abovementioned (based on the quantitative research at national level)).

ΠΕ4: «*Τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των Neets σε δεξιότητες και ανάπτυξη ταξινομικών κατηγοριών*».

Π4.1. Αναφορά (report) ευρημάτων ημι-δομημένων συνεντεύξεων (Report on semi-structured interviews' findings).

Συντάκτες: *Αναστασία Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Τσιούμης, Σωκράτης Κονιόρδος, Ιωάννης Καμαριανός.*

Π4.2. Αναφορά (report) ευρημάτων ομάδων- εστίασης (Report on focus groups' findings). Συντάκτες: *Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Ευαγγελία Καλεράντε.*

Π4.3. Αναφορά (report) ευρημάτων check-lists (Report on check lists' findings).

Συντάκτες *Μαρία Παυλή-Κορρέ, Μελπομένη Τσιτουρίδου, Ευαγγελία Μαυρικάκη.*

Π4.4. Συνθετική αναφορά (report) της συνολικής διαδικασίας διάγνωσης αναγκών (Synthesis report of the overall “needs assessment” process).

Π4.5. Αναφορά (report) για την κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων των Neets (προφίλ δεξιοτήτων) και τις ανάγκες σε δεξιότητες ανά ταξινομική κατηγορία (Report on the classification of NEETS’ competencies (skills profile) and needs-in-skills by taxonomic category).

ΠΕ5: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης (με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Neets), στη μορφή ερευνητικά εδραιωμένου α) Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης – Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική καθοδήγηση- προσανατολισμό) και ερευνητικά εδραιωμένης β) δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης».

Π5.1. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα στοχευμένης και βασισμένης στις ικανότητες, κατάρτισης- reskilling (ανά ταξινομική κατηγορία των Neets, βασισμένη στο προφίλ δεξιοτήτων τους) το οποίο περιλαμβάνει:

Π5.1.1. Μαθησιακοί στόχοι

Συντάκτρια: *Πετρούλα Τσοκαλίδου.*

Π5.1.2. Εκπαιδευτικό υλικό

Συντάκτης: *Κωνσταντίνος Τσιούμης*

Π5.1.3. Μέθοδοι διδασκαλίας

Συντάκτες: *Αναστασία Χριστοδούλου, Σωκράτης Κονιόρδος.*

Π5.1.4. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Συντάκτρια: *Δέσποινα Παπαγερίδου.*

Π5.2. Εγχειρίδιο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (Counselling and vocational guidance handbook).

Π5.3. Αναφορά (report) για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ψυχολογικής υποστήριξης (Report on the proposed set of psychological support interventions).

Π5.4. Εγχειρίδιο πολιτικής για τη βέλτιστη εφαρμογή και συντονισμό των α) προγραμμάτων κατάρτισης-reskilling, β) συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και γ) δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης για τους Neets (Policy handbook for the better implementation and fine-tuning of NEETS’ a) training-reskilling programmes, b) counseling and vocational guidance and c) psychological supportive activities).

ΠΕ6: «Δράσεις διάχυσης, (ενημερωτικό υλικό με τη μορφή φυλλαδίων, ιστοσελίδα, οργάνωση επιστημονικού συνεδρίου και έκδοση πρακτικών του Συνεδρίου)».

Π6.1. Φυλλάδια (Pamphlets).

Π6.2. Ιστοσελίδα Έργου (webpage).

Π6.3. Πρόγραμμα επιστημονικού συνεδρίου (Scientific Conference Programme).

Συντάκτης: *Μανώλης Κουτούζης.*

Π6.4. Πρακτικά Συνεδρίου (Conference Proceedings). Συντάκτες: *Γεράσιμος Κόκκινος, Ελένη Κορδάτου.*

ΠΕ7: «Διασφάλιση ποιότητας (οριζόντια δράση η οποία αποτελεί μια διαρκή διαδικασία εσωτερικής ανατροφοδοτικής αξιολόγησης της Πράξης)».

Π7.1. Διάγραμμα ροής διεργασιών (Procedures’ Flow Chart).

Συντάκτες: Γεράσιμος Κόκκινος, Ελένη Κορδάτου.

Π7.2. Ενδιάμεση έκθεση έργου (Interim Report of the project).

Συντάκτης: Σωκράτης Κονιόρδος.

Π7.3. Τελική έκθεση αξιολόγησης (Final Evaluation Report).

Συντάκτης: Σωκράτης Κονιόρδος.

Αξιολόγηση

Το παραδοτέο **Π1** του Υποέργου 1 παραδόθηκε εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας με πρωτόκολλα παραλαβής της 02/02/2016. Η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Έργου στη συνεδρίασή της 13/4/2016, προχώρησε στην αξιολόγηση του προαναφερθέν παραδοτέου επί τη βάσει των ορισθέντων κριτηρίων και προδιαγραφών της χρησιμοποιούμενης για το σκοπό αυτόν πενταβάθμιας κλίμακας αξιολόγησης. Η Επιτροπή το έκρινε ως απολύτως αποδεκτό και ενέκρινε και πιστοποίησε την ποιότητα του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 1.

Με βάσει τα ανωτέρω, κατόπιν πρόσθετης μελέτης του περιεχομένου του συγκεκριμένου παραδοτέου **Π1** σε συνάρτηση με την αρχική περιγραφή των αντικειμένων που θα έπρεπε να καλύψει, προκύπτει πως ανταποκρίνεται πλήρως, και ως εκ τούτου αξιολογείται θετικά και είναι αποδεκτό, όπως και το ΠΕ1.

Τα παραδοτέα **Π2.1** και **Π2.3** του Υποέργου 1 και **Π2.2** του Υποέργου 2, παραδόθηκε εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας με αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής της 22/03/2016 και 18/03/2016. Η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Έργου στη 1^η συνεδρίασή της 13/4/2016, προχώρησε στην αξιολογήσεις κάθε ενός χωριστά από τα προαναφερθέντα παραδοτέα επί τη βάσει των ορισθέντων κριτηρίων και προδιαγραφών της χρησιμοποιούμενης για το σκοπό αυτόν πενταβάθμιας κλίμακας αξιολόγησης. Η Επιτροπή τα έκρινε ως απολύτως αποδεκτά και ενέκρινε και πιστοποίησε την ποιότητα του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 2.

Με βάσει τα ανωτέρω, κατόπιν πρόσθετης μελέτης του περιεχομένου των συγκεκριμένων παραδοτέων Π2.1, Π2.2 και Π2.3 σε συνάρτηση με την αρχική περιγραφή των αντικειμένων που θα έπρεπε να καλύψουν, προκύπτει πως ανταποκρίνονται πλήρως, και ως εκ τούτου αξιολογούνται θετικά και είναι αποδεκτά, όπως και το ΠΕ2.

Τα παραδοτέα **Π3.2** του Υποέργου 1 και **Π3.1** του Υποέργου 2, παραδόθηκε εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας με αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής της 29/04/2016 και 25/05/2016. Η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Έργου στη 2^η συνεδρίασή της 30/5/2016, προχώρησε στην αξιολογήσεις κάθε ενός χωριστά από τα προαναφερθέντα παραδοτέα επί τη βάσει των ορισθέντων κριτηρίων και προδιαγραφών της χρησιμοποιούμενης προς τούτο πενταβάθμιας κλίμακας αξιολόγησης. Η Επιτροπή τα έκρινε ως απολύτως αποδεκτά, τα ενέκρινε και πιστοποίησε την ποιότητα του πακέτου εργασίας ΠΕ 3. Με βάσει τα ανωτέρω, κατόπιν πρόσθετης μελέτης του περιεχομένου των συγκεκριμένων παραδοτέων Π3.1 και Π3.2 σε συνάρτηση με την αρχική περιγραφή των αντικειμένων που θα έπρεπε να καλύψουν, προκύπτει πως ανταποκρίνονται πλήρως, και ως εκ τούτου αξιολογούνται θετικά και είναι αποδεκτά, όπως και το ΠΕ3.

Τα παραδοτέα **Π4.1**, **Π4.2** και **Π4.3** του **ΠΕ.4** (Υποέργο 1) παραδόθηκαν εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας με αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής της 25/05/2016. Η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Έργου στη 2^η

συνεδρίασή της 30/5/2016, προχώρησε στην αξιολογήσεις κάθε ενός χωριστά από τα προαναφερθέντα παραδοτέα επί τη βάσει των ορισθέντων κριτηρίων και προδιαγραφών της χρησιμοποιούμενης για τον σκοπό αυτό πενταβάθμιας κλίμακας αξιολόγησης. Η Επιτροπή τα έκρινε ως απολύτως αποδεκτά και τα ενέκρινε

Επίσης, τα παραδοτέα **Π4.4** και **Π4.5** του **ΠΕ.4** (Υποέργο 2), παραδόθηκε εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας με πρωτόκολλο παραλαβής της 28/06/2016. Η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Έργου στην 3η συνεδρίασή της 01/07/2016, προχώρησε στην αξιολογήσεις κάθε ενός χωριστά από τα προαναφερθέντα παραδοτέα επί τη βάσει των ορισθέντων κριτηρίων και προδιαγραφών της χρησιμοποιούμενης για τον σκοπό αυτό πενταβάθμιας κλίμακας αξιολόγησης. Η Επιτροπή τα έκρινε ως απολύτως αποδεκτά και τα ενέκρινε.

Με βάσει τα ανωτέρω, κατόπιν πρόσθετης μελέτης του περιεχομένου των συγκεκριμένων παραδοτέων Π4.1, Π4.2, Π4.3, Π4.4 και Π4.5 σε συνάρτηση με την αρχική περιγραφή των αντικειμένων που θα έπρεπε να καλύψουν, προκύπτει πως ανταποκρίνονται πλήρως, και ως εκ τούτου αξιολογούνται θετικά και είναι αποδεκτά, όπως και το ΠΕ4.

Τα παραδοτέα **Π5.1**, **Π5.2**, **Π5.3** και **Π5.4** (α, β) του Υποέργου 1 και **Π5.4** (γ) του Υποέργου 2, παραδόθηκε εντός των ενδεδειγμένων προθεσμιών με αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής της 05/10/2016 και 02/11/2016. Η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Έργου στη 4^η συνεδρίασή της 07/11/2016, προχώρησε στην αξιολογήσεις κάθε ενός χωριστά από τα προαναφερθέντα παραδοτέα επί τη βάσει των ορισθέντων κριτηρίων και προδιαγραφών της χρησιμοποιούμενης για αυτό τον σκοπό πενταβάθμιας κλίμακας αξιολόγησης. Η Επιτροπή τα έκρινε ως απολύτως αποδεκτά, τα ενέκρινε και πιστοποίησε την ποιότητα του πακέτου εργασίας ΠΕ 5.

Με βάσει τα ανωτέρω, κατόπιν πρόσθετης μελέτης του περιεχομένου των συγκεκριμένων παραδοτέων Π5.1, Π5.2, Π5.3 και Π5.4 σε συνάρτηση με την αρχική περιγραφή των αντικειμένων που θα έπρεπε να καλύψουν, προκύπτει πως ανταποκρίνονται πλήρως, και ως εκ τούτου αξιολογούνται θετικά και είναι αποδεκτά, όπως και το ΠΕ5.

Τα παραδοτέα **Π6.1** και **Π6.2** (ευθύνης του υποέργου 2) παραδόθηκαν εντός των ενδεδειγμένων προθεσμιών με πρωτόκολλο παραλαβής της 30/11/2016. Η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Έργου στη 5^η συνεδρίασή της 02/12/2016, προχώρησε στην αξιολογήσεις κάθε ενός χωριστά από τα προαναφερθέντα παραδοτέα επί τη βάσει των ορισθέντων κριτηρίων και προδιαγραφών της χρησιμοποιούμενης για τον σκοπό αυτό πενταβάθμιας κλίμακας αξιολόγησης. Η Επιτροπή τα έκρινε ως απολύτως αποδεκτά, τα ενέκρινε και πιστοποίησε την ποιότητα του πακέτου εργασίας ΠΕ 6. Με βάσει τα ανωτέρω, αξιολογούνται και εδώ θετικά τα συγκεκριμένα παραδοτέα Π6.1, Π6.2

Επιπροσθέτως, το παραδοτέα **Π6.3** (ευθύνης του υποέργου 1) έχουν επίσης παραδοθεί εγκαίρως, είναι στη διάθεσή μου και τα αξιολογώ εδώ ως απολύτως θετικό και αποδεκτό. Από τα παραδοτέα του ΠΕ6 το Π6.4, δεν έχει παραληφθεί στην οριστική έντυπη μορφή. Το παραδοτέο αυτό λόγω χρονισμού ως προς την εκτύπωση του βιβλίου, προβλέπεται να παραδοθεί μετά την υποβολή της παρούσας έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης. Όμως, το οριστικό κείμενο έχει υποβληθεί στον εκδότη σε ψηφιακή μορφή, είμαι γνώστης αυτού και το κρίνω ως αποδεκτό απολύτως θετικά ως προς την ποιότητά του.

Με βάσει τα ανωτέρω, κατόπιν πρόσθετης μελέτης του περιεχομένου των συγκεκριμένων παραδοτέων Π6.1, Π6.2 και Π6.3 σε συνάρτηση με την αρχική περιγραφή των

αντικειμένων που θα έπρεπε να καλύψουν, προκύπτει πως ανταποκρίνονται πλήρως, και ως εκ τούτου αξιολογούνται θετικά και είναι αποδεκτά, όπως και το ΠΕ6.

Από τα παραδοτέα **Π7.1**, **Π7.2** και **Π7.3**. (ευθύνης του υποέργου 1) του ΠΕ7 έχουν ήδη παραδοθεί τα δύο πρώτα (Π7.1 και Π7.2) εντός των ενδεδειγμένων προθεσμιών, Τα συγκεκριμένα παραδοτέα τα κρίνω ως πλήρη και απολύτως αποδεκτά. Δεν έχει ακόμα παραδοθεί (αυτό θα συμβεί αργότερα σήμερα την 12-12-2016) η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, καθαυτή, η οποία αποτελεί το παραδοτέο Π7.3. Τα παραδοτέα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, πιστοποίησης και παραλαβής της επόμενης και τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Έργου.

Με βάσει τα ανωτέρω, κατόπιν πρόσθετης μελέτης του περιεχομένου των συγκεκριμένων παραδοτέων Π7.1, Π7.2 όπως και του παρόντος Π7.3 σε συνάρτηση με την αρχική περιγραφή των αντικειμένων που θα έπρεπε να καλύψουν, προκύπτει πως ανταποκρίνονται πλήρως, και ως εκ τούτου αξιολογούνται θετικά και είναι αποδεκτά, όπως και το ΠΕ7.

Με αφετηρία τις παραπάνω αναφερόμενες κρίσεις των παραδοτέων κάθε ενός εκ των συνολικά επτά πακέτων εργασίας, όπως και του κάθε ενός διακριτού πακέτου εργασίας, η παρούσα έκθεση καταλήγει στην συνολικά θετική αξιολόγηση της Πράξης της Πράξης 3757.